

Yanvar, 2025-Yil

BUG'DOY URUG'LARINING UNUVCHANLIGIGA GAMMA-NURLARINI TURLI
DOZALARDA TA'SIRI

Nahanova. M.SH

Abdulov. I.A

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Biologiya yo'nalishi.

abduuroq@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862892>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Bug'doy urug'lariga gamma nurlarining ta'siri haqidagi ma'lumotlar adabiyotlar va maqolalardan, tajribalardan o'rganildi.

Kalit so'zlar: Bug'doyga gamma nurlarning ta'siri, mutatsiya, o'zgaruvchanlik, mutant organizm.

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
ПШЕНИЦЫ

Аннотация. В данном тезисе изучено влияние гамма-излучения на семена пшеницы на основе данных из литературы, статей и экспериментов.

Ключевые слова: влияние гамма-излучения на пшеницу, мутация, изменчивость, мутантный организм.

EFFECT OF GAMMA RADIATION AT DIFFERENT DOSES ON WHEAT SEED
GERMINATION

Abstract. This thesis examines the effects of gamma radiation on wheat seeds based on information from literature, articles, and experimental studies.

Keywords: Effect of gamma radiation on wheat, mutation, variability, mutant organism.

KIRISH

Mutagenез o'simlik genetikasi va seleksiyasida yangi, istiqbolli navlarni yaratishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Gamma nurlarining ta'siri natijasida organizmlarning genetik tuzilishi va fenotipik xususiyatlarida muhim o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqotda buğdoy (*Triticum spp.*) urug'lariga gamma nurlarining ta'siri natijasida hosil bo'ladigan morfo-xo'jalik belgilarining o'zgaruvchanligi o'rganildi.

Seleksiya ishlarining eng muhim vazifalaridan biri bosh materialni xilma-xilligini kengaytirishdir. Bu jarayonda perspektiv uslublardan biri eksperimental mutagenезdir.

Yanvar, 2025-Yil

Mutatsiyalarni chaqirishning samaradorligi turli omillarga asoslangan, masalan olingan genotipi, mutagenlarning turi-fezik, kimyoviy va ularning dozalariga bog'liq bo'ladi.

Bizning tajribalarda bug'doyning ikki turi va har bir turning ikkita navi eksprementga olinadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR

Material va usullar.

Tadqiqotda mahalliy va xorijiy navlarga mansub bug'doy urug'lari gamma nurlarining turli dozalari (5, 10, 15, 20, 25kr) bilan nurlantirildi. Urug'lar o'stirilgach, quyidagi belgilar tahlil qilindi: O'simliklarning o'sish sur'ati va rivojlanishi. Poya uzunligi va barg shakllari. Boshqoq uzunligi va don hosildorligi.

Donlarning massasi va sifat ko'rsatkichlari Tajriba natijalari dastlabki (M1) va keyingi (M2) avlodlarda kuzatilib, o'zgaruvchanlik darajasi statistik tahlil asosida baholandi. [1] Natijalar va muhokama Tadqiqot natijalariga ko'ra, gamma nurlari ta'sirida bug'doy o'simliklarining morfologik va xo'jalik jihatdan muhim belgilarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi: [2].

Bug'doyda mutatsiyalarning ahamiyati: Mutatsiyalar bug'doyning hosildorligi, kasalliklarga chidamliligi, qurg'oqchilik va sho'rlanishga bardoshliligi, oziqaviy sifati, tashqi morfologik xususiyatlar kabi xususiyatlarini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi.[3]

Mutatsiya chaqiruvchi omillar 1. Fizik mutagenlar: Gamma nurlari, rentgen nurlari, ultrabinafsha nurlanish. 2. Kimyoviy mutagenlar: Etilmetansulfonat (EMS), metilnitrozomochevina (MNM), kaliy permanganat va boshqalar. 3. Biologik mutagenlar: Viruslar va transpozon elementlar.[4]

NATIJALAR VA MUHOKAMA

5 kr doza ta'sirida o'simliklarning o'sish sur'ati va hosildorligi sezilarli darajada o'zgarmadi, lekin ayrim morfologik belgilar bo'yicha biroz tafovutlar paydo bo'ldi. 15kr doza ta'sirida o'simliklarning rivojlanishida o'zgarishlar kuzatildi, jumladan, boshqoq uzunligi va donlarning massasi oshdi. 25kr doza ta'sirida esa o'simliklarning o'sish sur'ati pasaydi, ayrim namunalarda rivojlanish anomaliyalari kuzatildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gamma nurlarining optimal dozalari seleksiya jarayonida foydali mutatsiyalarni yuzaga keltirish imkonini beradi.

Turlar: Qattiq bug'doy Triticum durumL navlari, Makuz-3 va Krupinka. Yumshoq bug'doy Triticum aestevumL navlari, Aleksiyevich va Vassa.

Mutagen omil gamma nurlarning dozalari 5,10,15,20,25 kr. Nurlantirish quvvati 15r/s da urug'larni nurlantirdik. Kantrol sifatida nurlanmagan urug'lar olindi. O'zFA yadro-fezika universitetutida nurlangan urug'larni laboratoriya sharoitida Petri idishlarida namlangan feltir

Yanvar, 2025-Yil

qog'ozlarining ustiga undirildi. 22-23°C da o'stirdik. Urug'larning unib chiqishini ko'zatkik. Urug'larning unib chiqishi 7 kun o'tgach hisoblandi.

Natejalar: Qattiq bug'doyning Makuz-3 navida 5,10 kr dozada urug'larning unuvchanligi biroz ko'tarildi, 97-98 foizgacha oshdi. Kontrollda 95 foiz edi. 15,20,25 kr dozada urug'larning unuvchanligi nisbatan pasaydi. 25 kr dozada 82 foizgacha kamaydi. Qattiq bug'doyning ikkinchi Krupinka navida unuvchanligi gamma nurlarining dozalari ko'payishi natejasida unib chiqish foizi 93 foizdan 78 foizgacha kamaydi. Yumshoq bug'doy Aleksiyevch navida urug'larning unib chiqishi dozalarga mos ravishda 94 foizdan 70 foizgacha pasaydi. Ikkinchi navi Vassada 5 kr eksprementning variantida unuvchanlik biroz 5 foizga ko'tarildi. 10,25 kr da unuvchanligi 80 foizgacha kamaydi.[1 jadval]. Umumman olganda qattiq bug'doyning urug'larini unib chiqiahiga nisbattan yumshoq bug'doy urug'larining unib chiqishiga nisbattan chidamliligi yuqori ekanligi ko'zatkildi.

XULOSA

Bug'doy urug'lariga gamma nurlarining ta'siri natijasida morfo-xo'jalik belgilarining sezilarli darajada o'zgarishi kuzatildi. O'rta darajadagi gamma nurlanish (20kr) seleksiya uchun istiqbolli o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkinligi aniqlandi. Ushbu tadqiqot natijalari o'simlik genetikasi va seleksiya sohasida yangi navlar yaratishda foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega. Tavsiyalar Gamma nurlarining ta'siri uzoq muddatli seleksiya jarayonlarida qo'llanilishi lozim. Turli agroiklim sharoitlariga moslashgan yangi navlarni yaratish uchun gamma nurlanishning optimal dozalarini aniqlash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur. Olingan mutatsiyalarni genetik tahlil qilish va sifat ko'rsatkichlarini baholash tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Bug'doy tizimlarini o'rganish. Agro ilm jurnali. 2020. №4 24-25 b.
2. Toshkentboyeva, F. (2022). Oziqlantirish me'yori va usulining kuzgi yumshoq bug'doy navlari urug'lik va ekinboplik sifatlariga ta'siri. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi.
3. Isabekov, R. (2023). Yangi bug'doy navlarining urug'ini laboratoriya sharoitida issiqqa, qurg'oqchilikka va sho'rga chidamliligini aniqlash. Academic Research in Educational Sciences, 4(6), 347–357.
3. "Mutatsion seleksiya va uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati" Muallif: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti olimlari Manba: O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2023-yil, 2-son, 45-52-betlar

1-jadval

Bug'doy navlari urug'larining gamma nurlari tasirida unib chiqishi.								
Ob'ektlar								
Qattiq bug'doy-Triticum durumL					Yumshbug'doy-Triticum aestivumL			
Navlar					Navlar			
Makuz-3		Krupinka			Aleksiyevich		Vassa	
	ekilgan	ungan	ekilgan	ungan	ekilgan	ungan	ekilgan	ungan
kon	100	95	100	90	100	94	100	87
5kr	100	97	100	93	100	81	100	92
10kr	100	98	100	88	100	83	100	85
15kr	100	90	100	87	100	78	100	86
20kr	100	91	100	85	100	75	100	83
25kr	100	82	100	78	100	72	100	80

MODERN SCIENCE
& RESEARCH